

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254365>

В МЕДИЦИНЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД-ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Юлдашева Лола Садуллаевна

ТДСИ

Аннотация: В статье рассматриваются философские методы, которые играют чрезвычайно важную роль в медицине - при изучении организма человека в его функциональном состоянии.

Ключевые слова: динамическое состояние, все течет- все изменяется, патология, законы диалектики.

Введение. Еще античные философы высказывали мысль о том, что окружающий человека мир представляет собой необычайно сложный, единый и масштабный организм, в котором все элементы неразрывно связаны друг с другом и находятся в непрерывном изменении, развитии. Но признание бесконечной изменчивости всех форм бытия и познание их динамического состояния является непростой задачей для человеческого сознания. Понятия, на которые опирается наше мышление, статичны и дискретны в сравнении с действительностью, которую они характеризуют. Поэтому путь от гераклитовского «Все течет, все изменяется» до диалектики Гегеля и современного системного подхода был долог и достаточно сложен.

Диалектика – это особый тип понимания мира, специфический способ мышления, основанный на учете связей и взаимодействий изучаемых предметов и явлений, их изменений и развития. Академик И. Т. Фролов приводит следующий пример, доказывая значимость диалектического подхода

в познании: «При изучении организма методом препарирования от исследователя может ускользнуть его живое функционирование. Так же и для постижения мира нужны методы, позволяющие приноровиться к «биению пульса» реального мира».

Метод и материалы. Диалектический подход к познанию играет для медицины чрезвычайно важную роль.

Пожалуй, ни в одной другой научной дисциплине целостность и единство изучаемых процессов и явлений не имеют столь важного значения, как при изучении организма человека в трудоспособном состоянии. Врач, изучающий проблемы со здоровьем пациента, должен выявить характер патологического процесса и установить связь между симптомами заболевания и внутренними изменениями в организме.

Одним из основополагающих принципов диалектики является признание и познание противоречий основой любого изменения и развития.

Обсуждение и результаты. Закон единства и взаимодействия противоположностей относится к трем основным законам диалектики. С медицинской точки зрения, этот закон демонстрирует взаимозависимость и единство организма человека с его внутренними движущими силами развития и окружающей среды, условий жизнедеятельности этого организма. Среда может оказать влияние на наследственность, генетику, привести к мутациям, патологиям и т.д. Следует отметить, что любой процесс, характерный для человеческого организма, является скрытым или явным примером реализации закона единства и взаимодействия противоположностей.

Так, воспалительный процесс, начавшийся в организме, может представлять собой как патологию, так и защитную (положительную и полезную для организма) реакцию. Но в любой момент защитный характер воспаления может стать патологическим, т.е. противоположным по своей сути.

Второй закон диалектики — закон перехода количественных изменений в качественные — также чрезвычайно важен для медицины. Удивительно

точным и глубоко «фармацевтическим» описанием этого закона служит фраза средневекового врача Парацельса: «Всё есть лекарство, всё есть яд — важна лишь доза». Одной из серьезных методологических проблем в медицине является проблема качества. Каждое заболевание имеет свои качественные характеристики, позволяющие его диагностировать и классифицировать. Если врач владеет методами определения качественной специфики заболевания, его мышление будет нестандартным, гибким, а его работа будет более эффективной и успешной.

Третий закон диалектики – закон отрицания отрицания – наглядно демонстрирует преемственность в развитии организмов, сочетание в организме наследственных и индивидуальных свойств, эволюционирование не только физиологических, но и патологических процессов.

Таким образом, диалектический подход играет важнейшую роль в медицине и деятельности каждого конкретного врача и медицинского работника. Особое значение имеет осознание врачом и постоянное применение им основополагающего диалектического положения о всеобщей связи и взаимозависимости всех процессов и явлений.

Следует отметить, что применение диалектического метода становится возможным при наличии системного мышления и системного подхода. «Новая философская энциклопедия» определяет системный подход как направление философии и методологии науки, специально-научного познания и социальной практики, основанного на изучении объектов как систем. При этом в ходе исследования должна быть раскрыта целостность объекта и механизмов, обеспечивающих эту целостность, а также выявлены разнообразные типы связей данного объекта и создание единой картины их взаимодействия.

Основой обоснования системного подхода является принцип системности, заключающийся в универсальном утверждении, в соответствии с которым все предметы и явления мира являются системами той или иной

степени целостности и сложности. Под системой необходимо понимать упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, обладающее определенной структурой и организацией. В современной медицине системный подход превратился в философско-методологический фундамент ее развития. Объектом изучения в медицине выступает организм человека, который непременно необходимо рассматривать как сложную живую систему.

Действительно, организм человека – это сложнейшая система, которая, в свою очередь, складывается из меньших систем (подсистем), взаимодействующих и тесно взаимосвязанных друг с другом. Эти же системы складываются из определенных элементов. Поэтому исследование человеческого организма, как и любой другой системы, возможно только в комплексе всех его подсистем и элементов. С другой стороны, каждый элемент может быть изучен только в совокупности со всеми другими частями данного организма.

Изучение организма человека можно довести до уровня рассмотрения самых мелких его структурных элементов – молекул или клеток, из которых формируются более сложные составляющие общей системы организма – ткани, мышцы, отдельные органы и части тела. Однако врач, опирающийся на диалектические законы и использующий системный подход, всегда будет понимать, что все эти элементы прочно и неразрывно связаны друг с другом. Поэтому если происходит какой-либо «сбой», «неисправность» с одним из этих элементов, это обязательно в большей или меньшей степени отразится на всем организме-системе. При самом негативном варианте развития событий подобные изменения могут в итоге трансформироваться в заболевание, поражающее весь организм.

Заключение. Современные ученые-медики едины во мнении, что ежедневно прогрессирующее развитие медицины приводит к пониманию того, что местные болезни – это чаще всего только локальное проявление общего состояния организма. Так, например, всевозможные кожные заболевания – это

проявление каких-либо внутренних болезней, часто связанных с расстройствами общего обмена или нарушениями в деятельности нервной системы.

Для применения системного подхода в медицине необходимо руководствоваться несколькими важными принципами. В первую очередь, организм необходимо рассматривать как совокупность малых систем, с одной стороны, и целостную, слаженно действующую систему, с другой. Всегда нужно учитывать, что человек – это психосоматическая система, в которой существуют в неразрывном единстве тело и душа. Поэтому закономерности жизнедеятельности и развития такой системы нельзя сводить исключительно к соматическим изменениям.

Литература:

1. Абаев, Ю. К. Философские основы мышления врача / Ю. К. Абаев // Медицинские новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mednovosti>.
2. Юлдашева, Л.С. ДУХОВНЫЙ МИР КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ЕГО ДУХОВНАЯ СИЛА // ORIENSS. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-spiritual-world-of-every-individual-is-his-spiritual-power> (дата обращения: 16.04.2025).
3. Сагдуллаевна, Я. Л. «Духовное наследие мыслителей Востока в образовании в духе уважения и прославления наших национальных ценностей». *Центральноазиатский журнал литературы, философии и культуры* 4.6 (2023): 151-153.
4. Юлдашева, Лола Садуллаевна ДУХ КАК ПРИРОДНАЯ СИЛА В МНЕНИЯХ БЕРУНИ // ORIENSS. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spirit-as-a-natural-force-in-beruni-s-views> (дата обращения: 16.04.2025).
5. Юлдашева, ЛС. «Морально-правовые основы народной медицины». *Място Пшислошчы*, т. 54, ноябрь 2024 г., стр. 1771-2, <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5532>.